

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РИСКИ ЦИФРОВИЗАЦИИ В СИСТЕМЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Бекназарова Н.

Министерство дошкольного и школьного образования

*Главный специалист управления по развитию и
управлению человеческими ресурсами*

Аннотация: В статье анализируются психолого-педагогические риски цифровизации в системе дошкольного и начального образования. Особое внимание уделяется влиянию гаджетов на когнитивные функции детей младшего школьного возраста: внимание, память и мотивацию. Показано, что чрезмерное использование цифровых устройств может приводить к снижению концентрации, формированию клипового мышления и смещению мотивации в сторону внешних стимулов. На основе анализа практики и исследований предложены рекомендации по безопасному использованию гаджетов в образовательной среде: регламентация времени работы, сочетание цифровых и традиционных методов, развитие метапредметных навыков, вовлечение родителей и создание безопасной цифровой среды.

Ключевые слова: цифровизация образования; дошкольное образование; начальная школа; психолого-педагогические риски; внимание; память; мотивация; гаджеты; безопасное использование; цифровая среда.

Цифровизация образования открывает новые возможности для развития детей, однако её интенсивное внедрение в дошкольную и начальную школу

сопровождается рядом психолого-педагогических рисков. Дети младшего возраста особенно уязвимы к воздействию цифровых технологий, поскольку их когнитивные функции, внимание и мотивация находятся в стадии формирования. Цель данной статьи — рассмотреть влияние гаджетов на развитие детей и предложить рекомендации по безопасному использованию цифровых средств в образовательной практике.

Влияние гаджетов на внимание

Исследования показывают, что чрезмерное использование гаджетов может снижать устойчивость внимания у детей. Частая смена визуальных стимулов в цифровых приложениях формирует привычку к поверхностному восприятию информации. В результате дети испытывают трудности в концентрации на учебных заданиях, требующих длительного сосредоточения. Так, проведенные исследования выявили, что дети дошкольного и школьного возраста, активно использующие планшеты дома, чаще отвлекаются на уроках и демонстрируют меньшую способность к самоконтролю.

Влияние на память

Цифровая среда облегчает доступ к информации, но снижает необходимость её запоминания. У дошкольников и младших школьников это может привести к формированию «клиповости» мышления, когда знания воспринимаются фрагментарно. В дошкольном возрасте особенно важно развивать механизмы долговременной памяти через повторение, рассказывание и практическую деятельность, а не только через цифровые игры. Это хорошо отмечено в национальной учебной программе «Илк кадам», которая создает условия для развития памяти у детей, привыкшие к обучающим приложениям, чтобы они запоминали отдельные факты, устраняя испытываемые трудности в воспроизведении последовательных рассказов или логических связей.

Влияние на мотивацию

Гаджеты обладают высокой привлекательностью, что может формировать у дошкольников внешнюю мотивацию — стремление к награде

(баллы, виртуальные призы), а не к самому процессу обучения. Это снижает интерес к традиционным видам деятельности: чтению, рисованию, живому общению. Исследования проведенные в дошкольных образовательных организациях республики показали, что дети охотно выполняют задания в игровой цифровой форме, но проявляют меньше интереса к классическим упражнениям без визуальной стимуляции. Следовательно, система проведения классических упражнений обязательно должна присутствовать на занятиях с дошкольниками.

Рекомендации по безопасному использованию

Для минимизации рисков необходимы управленческие и педагогические меры:

- **Регламентация времени работы с гаджетами.** В дошкольном возрасте — не более 15–20 минут подряд, в начальной школе — до 30 минут.
- **Сочетание цифровых и традиционных методов.** Использование гаджетов должно дополнять, а не заменять живое общение, игры и практическую деятельность.
- **Развитие метапредметных навыков.** Важно формировать у детей умение концентрироваться, пересказывать, работать с текстом без цифровых подсказок.
- **Вовлечение родителей.** Родители должны быть партнёрами педагогов в контроле времени и качества цифрового контента.
- **Создание безопасной цифровой среды.** Использование только проверенных образовательных приложений, исключая агрессивную рекламу и избыточные стимулы.

Цифровизация образования открывает новые горизонты, но требует внимательного отношения к психолого-педагогическим рискам. Влияние гаджетов на внимание, память и мотивацию дошкольников и младших школьников может быть как положительным, так и отрицательным, в зависимости от условий использования. Безопасное и грамотное внедрение

цифровых технологий возможно только при комплексном подходе, включающем педагогов, родителей и управленцев.

Список литературы

1. UNESCO. Всемирный доклад по мониторингу образования, 2023: технологии в образовании: на чьих условиях? Париж: ЮНЕСКО, 2023. 368 с.
2. OECD. PISA 2018 Results. Volume I: What Students Know and Can Do. Paris: OECD Publishing, 2019. 352 p.
3. Овсянникова А. В. Цифровая трансформация образования: ключевые драйверы, барьеры и перспективы развития // Мир науки. Педагогика и психология. – 2025. – Т. 13. – № 3. – С. 45–59.
4. Ефимова В. А. Тенденции развития цифровой трансформации в сфере образования // Электронный научный архив УрФУ. – Екатеринбург: УрФУ, 2021. – Режим доступа: <https://elar.urfu.ru> (дата обращения: 03.05.2026).
5. Полат Е. С. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования. – М.: Академия, 2020. – 272 с.
6. Солдатова Г. У., Рассказова Е. И. Цифровая компетентность подростков и родителей: результаты всероссийского исследования. – М.: Фонд развития Интернета, 2018. – 144 с.
7. Бондаренко Н. В. Влияние цифровых технологий на когнитивное развитие детей младшего школьного возраста // Педагогика и психология образования. – 2022. – № 2. – С. 33–41.